

КОНТРАСТ ФАКТУР І МАТЕРІАЛІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ОДЯГУ

Вишнівецька Дарина ¹, Яценко Марина ² [0000-0002-6983-4332]

¹ здобувачка кафедри мистецтва та дизайну костюма,
Київський національний університет технологій та дизайну, Україна
darinavisnivecka@gmail.com

² кандидатка технічних наук, доцентка кафедри мистецтва та дизайну костюма,
Київський національний університет технологій та дизайну, Україна
yacenko.mv@knutd.edu.ua

Анотація. У цих тезах досліджується вплив контрасту фактур і матеріалів на формування емоційного сприйняття колекцій одягу та розвиток творчого потенціалу студентів-дизайнерів. Розглядаються методи поєднання рельєфних, гладких, щільних і прозорих поверхонь, а також текстурно-колірні взаємозв'язки, як інструменти художньої виразності.

Ключові слова: фактура, контраст матеріалів, емоційне сприйняття, креативність, дизайн одягу, текстурне мислення.

Сучасний дизайн одягу дедалі більше орієнтується на взаємодію візуально емоційних характеристик матеріалів. Фактура стає не просто властивістю текстилю, а повноцінним композиційним інструментом, який впливає на пластику форми, характер силуету та емоційно-образний зміст модного виробу. Контраст фактур є способом створення складної, багаторівневої композиції, що поєднує в собі протиставлення різних поверхонь та їхній ритмічний діалог.

Григорова (2021), Patel (2023), Lewis & Stasiulyte (2022) підкреслюють, що матеріальне різноманіття є ключовим чинником розвитку художнього мислення молодих дизайнерів. Поєднання фактур вимагає навичок аналізу текстильних властивостей, вміння прогнозувати поведінку матеріалу та розуміння впливу поверхні на сприйняття силуету. Контраст жорстких і пластичних тканин, матових і блискучих поверхонь формує візуальні акценти, а також дозволяє створювати нові конструктивні рішення без зміни базової форми.

У сучасних колекціях фактурні контрасти є одним із ключових засобів формування силуету й емоційного образу. У колекції Dior Spring/Summer 2025 Haute Couture (рис. 1, а) Марія Грація К'юрі поєднує прозорі тюлеві шари зі

щільними корсетними основами, створюючи взаємодію м'якості і структури. Chemena Kamali в колекції Chloé Spring/Summer 2025 (рис. 1, б) протиставляє легкий шифон і м'які рюші більш жорстким жакетам, завдяки чому формується образ, побудований на балансі рухливості та стабільності.

Контраст матеріальності відіграє важливу роль і в Saint Laurent Spring/Summer 2025 (рис. 1, в), де Ентоні Ваккарелло поєднує напівпрозорі гладкі поверхні з графічними матовими жакетами, підкреслюючи урбаністичну різкість силуетів. У Lutz Huelle Spring 2025 (рис. 1, г) фактури стають основою конструктивного експерименту: технічні тканини комбінуються з денімом і більш м'якими об'ємними поверхнями, створюючи багатошарові, гібридні образи.

а

б

в

г

Рис.1. Приклади контрасту фактур у колекціях:
а - Dior Spring/Summer 2025; б - Chloé Spring/Summer 2025;
в - Saint Laurent Spring 2025; г - Lutz Huelle Spring 2025

Ці приклади демонструють, що контраст фактур як стратегічний дизайнерський інструмент, дозволяє керувати композиційним ритмом, глибиною та настроєм колекції, формуючи впізнавану мову бренду.

Ху, Wu & Wang (2023) доводять, що колірно-текстурні поєднання впливають на підсвідоме відчуття тепла чи холоду, легкості чи структурності одягу. До прикладу, дослідження пояснюють, чому контраст між блиском поліестеру та матовою вовною читається як драматичний, тоді як поєднання сітки та деніму, як урбаністичне та експресивне.

У практиці студентів-дизайнерів використання фактурних контрастів формує здатність до експерименту, відкриває можливості для пошуку альтернативних силуетних рішень та сприяє розвитку креативності. За (Михайлюк, Остапенко & Колосніченко, 2021), робота з різними поверхнями підсилює композиційне мислення та дозволяє майбутнім дизайнерам сформувати власну естетичну систему. У навчальних проєктах часто спостерігається тенденція до

використання контрасту, як засобу «матеріального висловлювання», коли дизайнер через фактуру передає концепцію.

В авторських колекціях саме контраст фактур стає засобом формування унікального стилістичного висловлювання. У своїй колекції, натхненній архітектурним ар нуво, поєднання жакарду з флоральним мотивом, матової гладкої екошкіри, напівпрозорої органзи, тенселу та делікатних костюмних вовняних полотен дозволило створити багаторівневі образи, де світло взаємодіє з поверхнями по-різному: від м'якого розсіювання до дзеркального відбиття. Така гра з матеріалами формує ефект «рухомої архітектури», у якій фактури, ніби живуть за власною пластикою, перегукуючись із лініями модернових фасадів Києва.

Такі рішення дозволяють не просто стилізувати історичний напрям, а створювати його сучасну матеріальну інтерпретацію з акцентом на легкості, нюансних переходах та органічних силуетах, притаманних ар нуво, але вчитаних через сьогоднішню чутливість.

Робота з фактурними контрастами сприяє розвитку дизайнерського мислення, формує вміння аналізувати матеріальність і впливати на емоційне сприйняття образу через текстиль. В авторській колекції Kyiv Flow (рис. 2) контраст фактур використовується як інструмент побудови композиційного ритму, підсилення конструктивних ліній, створення багатосаровості без обтяження форми та візуального виділення окремих зон виробу, передаючи концепцію через матеріали.

Рис. 2. Ескізи колекції Kyiv Flow

У колекції поєднання щільної матової екошкіри, структурного жакарду, легких прозорих сіток та гладкого, м'якого до тіла тенселу створює контраст світлопоглинання та світловідбиття. Це дозволяє формувати ефект глибини й динаміки поверхні, втілюючи ідею «рухомої пластики» модернової архітектури в текстильному середовищі.

Літературні джерела

1. Григорова, Л. (2021). Розробка авторських фактур та їх використання у дизайн-проекуванні сучасного одягу. *Professional Art Education*, 2(1), 35-44. DOI : 10.34142/27091805.2021.2.01.05
2. Михайлюк, О., Остапенко, Н., & Колосніченко, М. (2021). Засоби посилення художньої виразності текстильних фактурних рішень. *Актуальні проблеми сучасного дизайну*, (1), 281-283. URL : https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/17969/1/APSD2021_V1_P281-283.pdf
3. Patel, R. (2023). Texture as a compositional strategy in fashion silhouette development. *Journal of Design Creativity and Innovation*, 12(2), 134–149. DOI : 10.1080/21650349.2022.2084504
4. Xu, D.-D., Wu, C.-F., & Wang, C.-S. (2023). A study on perception of visual–tactile and color–texture features of footwear leather. *Symmetry*, 15. DOI : 10.3390/sym15071462
5. Кісіль, М. (2016). Фактурне формоутворення в сучасному дизайні одягу. *Теорія та практика дизайну*, (9), 90–96. DOI : 10.18372/2415-8151.9.10518
6. WWD. (n.d.). Christian Dior Spring 2025 Couture. URL : <https://wwd.com/fashion-news/shows-reviews/gallery/christian-dior-spring-2025-couture-1236881684/>
7. WWD. (n.d.). Chloé Spring 2025 Ready-to-Wear. URL : <https://wwd.com/fashion-news/shows-reviews/gallery/chloe-spring-2025-ready-to-wear-collection-1236648007/>
8. WWD. (n.d.). Saint Laurent Spring 2025 Ready-to-Wear. URL : <https://wwd.com/fashion-news/shows-reviews/gallery/saint-laurent-spring-2025-ready-to-wear-collection-1236644634/>